

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА

© 2025 *Бондаренко В.И., Мартыненко А-А.М., Придворов С.В.*

В данной работе рассматривается применение современных веб-технологий для автоматизации учебной деятельности с использованием динамического веб-приложения. Приведён обзор существующих решений, выделены их ограничения. Представлено собственное решение, включающее авторизацию, тестирование, хранение и управление учебными материалами, обмен сообщениями, визуализацию данных и отчётность. Разработанное приложение реализовано на стеке PHP, MySQL, JavaScript и Bootstrap 5, с использованием хранимых процедур, механизма логирования и адаптивного интерфейса.

Ключевые слова: веб-приложение, автоматизация, обучение, PHP, MySQL, Bootstrap, тестирование, отчёты, сообщения, база данных.

Введение. В условиях ускоренной цифровизации образования учебные заведения сталкиваются с необходимостью не просто автоматизировать отдельные процессы, а выстраивать целостную цифровую образовательную среду, способную адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям. Традиционные формы организации обучения — бумажные журналы, фрагментированные электронные таблицы, устаревшие системы управления обучением (LMS) — уже не отвечают требованиям времени. Образовательный процесс требует гибкости, персонализации, постоянной аналитики и высокой степени вовлечённости всех участников [1].

Многочисленные исследования в области цифровой педагогики и технологий e-learning демонстрируют эффективность использования современных веб-приложений, обеспечивающих централизованное управление контентом, автоматизированное тестирование, формирование персонализированных траекторий обучения и удобную коммуникацию между преподавателями и обучающимися. При этом ключевыми требованиями к таким системам становятся безопасность, отказоустойчивость, доступность с различных устройств и возможность адаптации под локальные условия эксплуатации [2].

Однако в российской практике использование крупных зарубежных платформ, таких как Moodle и Google Workspace for Education, всё чаще оказывается затруднено как по техническим, так и по юридическим причинам. В связи с санкционными ограничениями и изменениями в политике доступа некоторые сервисы могут быть частично или полностью недоступны на территории России, что снижает их надёжность и устойчивость к отказам при внедрении в учебную инфраструктуру. Кроме того, многие популярные LMS не допускают глубокой кастомизации без существенных затрат и обладают избыточным функционалом, перегружающим систему при ограниченных вычислительных ресурсах.

В условиях потребности в простом, модульном и расширяемом решении возрастает актуальность разработки открытых, технологически прозрачных образовательных веб-приложений, которые можно адаптировать под конкретные дисциплины, методики преподавания и организационные условия.

Настоящая работа посвящена созданию и внедрению образовательного веб-портала, реализованного на основе PHP 8, MySQL 8, JavaScript и Bootstrap 5. Система ориентирована на комплексную автоматизацию ключевых аспектов учебной деятельности.

Научная новизна заключается в интеграции модульного подхода, механизмов аналитики и персонализированной логики обучения в рамках единой, открытой платформы, устойчивой к ограничениям внешних сервисов.

Практическая значимость заключается в том, что разработанное решение может быть внедрено в учебные заведения различного уровня — от школ до вузов — и легко адаптировано под специфические нужды, обеспечивая полноценную цифровую трансформацию образовательного процесса.

Постановка задачи. Проектирование современного образовательного веб-приложения требует чёткого формулирования задач, стоящих перед системой, с учётом как педагогических, так и технологических требований. Основной целью разработки является создание модульной, расширяемой и технологически открытой информационной системы, предназначенной для автоматизации ключевых этапов учебной деятельности — от управления пользователями и образовательным контентом до сбора статистических данных, их обработки и визуализации результатов.

Система должна обеспечивать простой и интуитивно понятный интерфейс для пользователей с различным уровнем цифровой грамотности, с возможностью разграничения прав доступа по ролям (преподаватель, обучающийся, администратор). При этом требуется реализация защищённой регистрации и авторизации, редактора учебных материалов, конструктора тестов, модуля сообщений и системы аналитики. Приложение должно работать устойчиво как в локальной, так и в сетевой среде, быть адаптировано для использования на различных устройствах, а также обеспечивать поддержку светлой и тёмной тем.

В рамках модуля тестирования необходимо предусмотреть возможность создания заданий различных типов: с выбором одного правильного ответа, с множественным выбором, а также заданий открытого типа (с ручной проверкой или перспективой машинного анализа). Для каждого теста преподаватель должен иметь возможность задать структуру, количество попыток, уровень сложности, шкалу оценивания и порог прохождения. После прохождения теста обучающийся должен получить моментальный результат, сводную таблицу по своим ответам и доступ к предыдущим попыткам. Вся информация должна фиксироваться в базе данных с помощью хранимых процедур.

Система аналитики обязана поддерживать функции построения графиков и отчётов по результатам тестирования, в том числе: индивидуальный прогресс обучающегося, сравнение между классами, средние показатели по темам и тестам, а также прогноз успеваемости на основе динамики предыдущих попыток. Вся аналитика должна отображаться в удобной визуальной форме с применением средств динамической отрисовки, таких как Chart.js.

С технической точки зрения проект требует реализации клиент-серверной архитектуры с использованием HTML5, CSS3 (в том числе Bootstrap 5), JavaScript и PHP 8. На стороне сервера должны быть реализованы API-обработчики, обеспечивающие безопасный доступ к базе данных MySQL 8. Все операции с критическими данными (регистрация, вход, отправка сообщений, прохождение тестов, редактирование контента) должны сопровождаться средствами защиты от SQL-инъекций, подделки межсайтовых запросов, автоматического логирования действий пользователей и CAPTCHA при аутентификации.

Особое внимание в рамках технического задания уделяется проектированию базы данных. Требуется чёткая структура с нормализацией до третьей нормальной формы (3НФ), системой внешних ключей, оптимизированными индексами, поддержкой транзакций и хранимыми процедурами, реализующими основную бизнес-логику. Предусматривается наличие таких таблиц, как: пользователи, учебные материалы, тесты, вопросы, ответы, результаты, сообщения, логи действий. Для повышения надёжности система должна логировать каждое важное действие пользователя, включая вход в систему, изменение профиля, отправку сообщений и прохождение тестов.

Проектируемое приложение должно быть пригодным для повседневного использования в учебных учреждениях различного профиля, легко масштабироваться, поддерживать резервное копирование и быть устойчивым к типичным сбоям. Наличие административной панели с возможностью мониторинга состояния системы, анализа журналов активности и управления правами доступа — обязательный элемент системы.

Методика и архитектура решения. Разработка веб-приложения для автоматизации учебной деятельности проводилась на основе методологии структурного и объектно-ориентированного проектирования, с учётом принципов модульности, расширяемости и повторного использования компонентов. На всех этапах — от анализа требований до внедрения — использовались средства системного анализа, моделирования бизнес-процессов, прототипирования интерфейсов и итеративной разработки [3] (рис.1).

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции

Основной методологический подход включал в себя:

- 1) анализ предметной области с построением контекстной и функциональной диаграмм (IDEF0),
- 2) проектирование реляционной базы данных,

3) реализацию серверной части с использованием языка PHP и системы управления базами данных MySQL,

4) разработку клиентской части с применением HTML5, CSS (в том числе Bootstrap 5), JavaScript и технологии AJAX,

5) внедрение хранимых процедур в целях централизации бизнес-логики и повышения безопасности.

С архитектурной точки зрения система построена по классической трёхуровневой модели:

Клиентский уровень реализует пользовательский интерфейс и обеспечивает интерактивное взаимодействие через браузер. Включает в себя формы регистрации, входа, панели преподавателя и учащегося, редакторы тестов и материалов, интерфейсы обмена сообщениями и отчётности. Все визуальные компоненты оформлены в едином стиле и адаптированы под различные устройства.

Серверный уровень отвечает за обработку запросов, валидацию данных, реализацию бизнес-логики и взаимодействие с базой данных. Все операции реализованы через модульную структуру PHP-файлов, сгруппированных по функциональным направлениям (аутентификация, тесты, материалы, сообщения и пр.).

Уровень хранения данных представлен СУБД MySQL. Структура базы данных охватывает основные сущности образовательного процесса: пользователи, классы, учебные материалы, тесты, результаты, сообщения и действия пользователей. Между таблицами реализованы связи с помощью внешних ключей, поддерживается нормализация до 3НФ [4].

Обработка всех ключевых действий — от регистрации и авторизации до анализа результатов тестирования — осуществляется через хранимые процедуры, что позволяет:

- 1) снизить нагрузку на клиентский и промежуточный код;
- 2) обеспечить контроль целостности данных;
- 3) повысить производительность за счёт выполнения логики непосредственно на стороне сервера базы данных;
- 4) централизовать защиту от SQL-инъекций и злоупотреблений правами доступа.

Для визуализации аналитических данных используется библиотека Chart.js, позволяющая строить графики успеваемости, сравнения классов, сложности тестов и прогнозов на основе накопленных данных. Логирование всех действий пользователей позволяет формировать прозрачную и контролируруемую образовательную среду.

Приложение разработано с поддержкой светлой и тёмной тем, наличием капчи, CSRF-защиты и возможности динамического обновления интерфейса без перезагрузки страниц. Адаптивная верстка обеспечивает корректную работу на устройствах с различным разрешением экрана, включая мобильные платформы.

Выбранная методика разработки и архитектура системы обеспечивают не только техническую устойчивость и безопасность приложения, но и его открытость к последующему масштабированию и адаптации под конкретные условия эксплуатации.

Проектирование базы данных. Одним из ключевых этапов разработки информационной системы является проектирование базы данных, обеспечивающей надёжное, структурированное и безопасное хранение всех компонентов учебной деятельности. Система управления базами данных (СУБД) MySQL была выбрана в качестве основы за счёт её стабильности, поддержки хранимых процедур, транзакционности и широкого распространения в сфере веб-разработки.

Дополнительно в структуру базы включена таблица ActionLogs, фиксирующая действия пользователей: вход в систему, редактирование данных, отправку сообщений, прохождение тестов. Это не только повышает безопасность, но и создаёт основу для последующего аудита и формирования отчётности.

Функциональность веб-приложения. Разработанное веб-приложение представляет собой интегрированную информационную систему, реализующую ключевые процессы управления учебной деятельностью, основанную на технологии клиент-серверного взаимодействия. Система ориентирована на поддержку пользователей с различными ролями (обучающийся, преподаватель) и предоставляет каждому типу пользователя индивидуализированный набор функций.

Для преподавателя доступны следующие основные модули: создание и редактирование учебных материалов, формирование тестов, просмотр результатов, генерация отчётов, ведение диалогов с обучающимися, а также административный доступ к журналу действий пользователей. Учебные материалы оформляются в виде текстового контента с сохранением в базе данных и возможностью редактирования. Модуль тестирования включает функции задания названия теста, ввода вопросов с несколькими вариантами ответов и указания правильного, архивации устаревших заданий и загрузки их по запросу. Вся информация сохраняется через хранимые процедуры CreateOrUpdateTest, AddQuestionWithAnswers и SaveMaterial (рис. 3).

Рис. 3. Форма создания/редактирования тестов

Обучающийся получает доступ к списку учебных материалов, может просматривать их в адаптированном для чтения интерфейсе, проходить тесты и отслеживать свои достижения. После прохождения теста система автоматически подсчитывает результат, сохраняет его в базе данных (SaveTestResult) и отображает сводную таблицу в личном кабинете. Исключается необходимость ручной проверки заданий и снижается нагрузка на преподавателя.

Особое внимание уделено аналитическим функциям. Раздел «Отчёты» позволяет преподавателю сформировать графики и таблицы, отражающие успеваемость обучающихся, средние баллы по тестам, сравнение между классами, сложность заданий, а также построить прогноз по результатам конкретного ученика. Для реализации этой функциональности используются хранимые процедуры GetStudentPerformance, CompareClassScores, PredictStudentPerformance, с последующей визуализацией данных в виде графиков через библиотеку Chart.js (рис. 4).

Рис. 4. Форма отчетов и аналитики

Модуль сообщений реализован в формате современных мессенджеров: с разделением переписок на диалоги, отображением аватаров, выравниванием сообщений по сторонам и возможностью поиска адресата с помощью автодополнения. Это позволяет обеспечить оперативную обратную связь между участниками образовательного процесса и расширяет коммуникационные возможности системы.

Для каждого действия, совершаемого пользователем, система инициирует логирование через процедуру LogAction, фиксируя дату, время, тип действия и его описание. Это обеспечивает прозрачность работы, а также служит инструментом последующего анализа и аудита.

Дополнительные возможности включают поддержку светлой и тёмной тем, динамического интерфейса с плавными анимациями и интерактивными элементами, загрузку и отображение пользовательских аватаров, адаптацию к мобильным устройствам, а также возможность печати учебных материалов и тестов.

Вся функциональность реализуется средствами PHP, JavaScript и Bootstrap, с применением AJAX-запросов для асинхронного взаимодействия с сервером. За счёт чёткой структуры, разграничения ролей, наличия аналитических модулей и открытости архитектуры приложение способно эффективно выполнять задачи автоматизации учебной деятельности как в школьной, так и в вузовской среде [6].

Анализ эффективности и апробации. Для оценки практической применимости разработанного веб-портала была проведена апробация в реальных условиях учебного процесса. Основными критериями эффективности выступали: удобство интерфейса для пользователей с разным уровнем цифровой грамотности, стабильность работы в локальной и сетевой среде, полнота реализованных функций, скорость отклика системы, а также простота сопровождения и расширяемость архитектуры.

В рамках тестирования были задействованы две основные пользовательские группы: преподаватели, взаимодействующие с интерфейсами создания и редактирования учебных материалов, тестов, генерации отчётов и переписки; и обучающиеся, проходящие тесты, просматривающие теоретические материалы и участвующие в диалоговом общении. Проведённая обратная связь позволила зафиксировать следующие результаты:

- 1) Интерфейс был признан интуитивно понятным более чем 90 % пользователей, благодаря чёткой структуре, адаптивному дизайну и тематическому оформлению;
- 2) Скорость загрузки ключевых страниц (материалы, тесты, отчёты) не превышала 0.5–1.2 секунд при работе на стандартных учебных компьютерах;
- 3) Корректность работы функционала по созданию, редактированию и прохождению тестов достигла 100 % при выполнении стандартных сценариев;
- 4) Устойчивость к нагрузке подтверждена при одновременной работе до 50 пользователей, что было достигнуто за счёт оптимизации базы данных и применения хранимых процедур;
- 5) Безопасность системы обеспечивалась через внедрение CAPTCHA, CSRF-защиты, разграничения прав доступа и логирования действий.

Результаты тестирования позволяют утверждать, что внедрение портала значительно упрощает повседневную работу преподавателя: время, затрачиваемое на организацию тестирования и обработку результатов, сокращается в среднем на 60–70 % по сравнению с ручными или полуавтоматическими методами. Кроме того, учащиеся получают возможность доступа к актуальным материалам и индивидуальной статистике в любое время, что повышает их вовлечённость и мотивацию к обучению.

Апробация подтвердила соответствие реализованной системы заявленным требованиям и её готовность к дальнейшему масштабированию. Система может быть успешно адаптирована под специфику как школьного, так и вузовского обучения, что подтверждает её универсальность и прикладную ценность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. / И. Г. Захарова. – Москва: Академия, 2003. – 192 с.
2. Белоконова, С. С. Web-технологии в профессиональной деятельности учителя: учебное пособие / С. С. Белоконова, В. В. Назарова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 180 с.
3. Колисниченко Д. Н. PHP и MySQL. Разработка веб-приложений / Д. Н. Колисниченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 592 с.
4. Даккетт, Дж. PHP и MySQL. Серверная веб-разработка / Дж. Даккетт. – пер. с англ. М. А. Райтмана. – Москва: Эксмо, 2023. – 688 с.
5. Маклафлин, Б. PHP и MySQL: исчерпывающее руководство / Б. Маклафлин. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 544 с.
6. Хоган, Б. HTML5 и CSS3: веб-разработка по стандартам нового поколения. / Б. Хоган. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 320 с.

Поступила в редакцию 02.09.2025 г., рекомендована к печати 22.09.2025 г.

APPLICATION OF MODERN WEB TECHNOLOGIES FOR AUTOMATING EDUCATIONAL ACTIVITIES: A CASE STUDY OF AN EDUCATIONAL PORTAL

Bondarenko V.I., Martynenko A-A.M., Pridvorov S.V.

This paper explores the application of modern web technologies to automate various aspects of educational activities through the development of a dynamic web-based application. The study presents an overview of existing solutions and highlights their limitations. A custom-built system is introduced, offering modules for user authentication, test management, learning material distribution, messaging, data visualization, and reporting. The solution is implemented using PHP, MySQL, JavaScript, and Bootstrap 5. Special attention is given to stored procedures, logging mechanisms, and an adaptive user interface.

Keywords: web application, automation, education, PHP, MySQL, Bootstrap, testing, reporting, messaging, database.

Бондаренко Виталий Иванович

кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: bondarenko@donnu.ru

Bondarenko Vitaliy Ivanovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Мартыненко Анастасия-Анна Михайловна

доцент кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: a.martinenko@donnu.ru

Martynenko Anastasiia-Anna Mikhailovna

Associate Professor at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Придворов Сергей Владимирович

студент кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: pridvorovsergey@yandex.ru

Pridvorov Sergey Vladimirovich

Student at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.